

- Zoé Crine : Ok ça tourne. Ah oui aussi, j'ai oublié de le préciser mais donc on mène l'interview en français. Et Francesca elle a une connaissance passive comme vous avez pu le voir tantôt. Simplement, quand elle pose des questions, quand elle intervient, elle le dit en anglais. Et vous pareil, vous pouvez répondre en français, il n'y a pas de problème à ce niveau là.
- Carmen Salgado : D'accord.
- Z.C : Voilà. D'abord on vous remercie beaucoup, déjà de prendre le temps de nous accueillir et d'avoir répondu présente pour l'interview d'aujourd'hui donc qui porte sur les vulnérabilités des demandeurs d'asile dans le contexte belge. Pour commencer, on a une question toute générale. Simplement, on aimerait que vous vous présentiez : votre parcours professionnel, et ce que vous faites ici, votre fonction.
- C.S : Ok. Donc je m'appelle Carmen Salgado, je suis la directrice adjointe du centre à Uccle. Donc j'ai un parcours... Voilà j'ai commencé à la Croix-Rouge il y a plus de quinze ans à l'international. Donc je travaille dans la région des grands... un temps. Puis après je suis partie de la Croix-Rouge et j'ai travaillé un peu à Médecins du Monde, Oxfam, Care. Et puis je suis revenue à la Croix-Rouge en 2011 dans le département d'accueil pour demandeurs d'asile. .. Ici à Uccle, à l'ouverture du centre en 2011.
- Z.C : Ok.
- C.S : Alors ici au centre, donc je m'occupe de la gestion au quotidien du centre. Donc il y a toute la gestion d'équipe, des horaires, le suivi administratif par rapport à l'équipe. Et puis donc, je suis garante aussi du respect des procédures ici au centre donc j'ai un oeil sur ça, il y a plein de procédures qui proviennent de Fedasil, de la Croix-Rouge, et donc j'essaye d'adapter ça à notre réalité du centre. Et je fais le suivi au quotidien de ça. Et puis il y a l'aspect d'encadrement pédagogique donc, depuis que nous sommes devenus un centre pour MENA. Nous avons développé un projet pédagogique, et alors j'assure l'accompagnement pédagogique de l'équipe des référents MENA. Nous avons 13 référents MENA sur base de notre projet. Et je fais un suivi aussi des cas plus particuliers des jeunes. Donc je connais pas tous les jeunes en profondeur, mais comme il y a des réunions tous les x temps, entre les différents membres de l'équipe, entre le médical le social, le MENA par rapport aux jeunes, donc j'ai une vision des difficultés par rapport à certains jeunes et donc j'essaye d'aider l'équipe pour trouver des orientations, des pistes possibles, pour intervenir sur des situations.
- Z.C : Ok.
- C.S : Voilà, grosso modo.
- Z.C : Ok. Notre seconde question elle est toujours assez générale, elle rentre peut-être déjà un peu plus dans le vif du sujet. La vulnérabilité c'est une notion... On en parle beaucoup ces derniers temps, c'est un mot qui revient souvent pour nous dans les textes de lois mais aussi dans le discours, c'est vraiment un mot très fréquent. Et on se demandait finalement ce que ça veut dire pour vous la vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable en matière d'asile finalement parce que ça revient très souvent, c'est quoi votre définition à vous si vous aviez une définition à donner? Qu'est-ce que ça veut dire simplement?
- C.S : Ouf! C'est une question difficile. Alors, la vulnérabilité donc c'est très relatif déjà. La question de la relativité. Et la subjectivité. Après, je pense que c'est quelque chose qui sert quand même pour délimiter, pour orienter les mesures, parce qu'il n'y a pas les moyens pour s'occuper de tout le monde de la même manière. Donc je pense que ça peut aider à aiguiller, à orienter des ressources aussi. Pour moi la vulnérabilité c'est plutôt des fragilités accrues relatives, qui font que certaines personnes aient besoin d'une attention spécifique, particulière, adaptée vraiment à ces vulnérabilités. Donc évidemment moi je pense aux jeunes. Alors la vulnérabilité des MENA pour moi elle est évidente, du fait que déjà juste un jeune ado belge, il a plein de vulnérabilités juste de par son âge. C'est une période de croissance, développement de la personne, de transition de l'enfance à l'âge adulte, de plein de questionnements, et de changements et de craintes. Ça pour un enfant qui vit dans un environnement normal, alors si on pense à des jeunes qui ont fui leur pays

pour x raisons, donc même sans rentrer dans ces raisons-là, ils ont fui leur pays. Donc il y a déjà les raisons d'exil, puis il y a le parcours d'exil en soi, qui font que ces jeunes voilà, ils sont envoyés ou ils sont partis comme des hommes, avec plein de responsabilités sur leurs épaules, tous seuls. Mais ils arrivent ici et on essaye de retrouver l'enfance qu'il y a en eux, et qui est nécessaire de retrouver parce qu'ils ont besoin de protection, d'une assistance qui n'ont pas eue avant. Donc, pour moi c'est clair que, la vulnérabilité chez les MENA, c'est ça en fait, cette fragilité de par le jeune âge, par le fait qu'ils ont fui, dans quelles conditions, parcours d'exil difficile, le fait qu'ils sont ici sans parents, donc sans référence adulte qui puisse justement les soutenir, épauler, donner confiance. Donc on ne parle même pas d'amour, on parle des choses plus basiques. Et donc, qui arrivent ici sans repères. Tout ça, c'est des vulnérabilités qui s'ajoutent et qui font d'eux des personnes qui ont besoin d'un accueil spécifique parce qu'autrement tu remplis pas les vides, tu n'arrives pas à combler tous ces besoins plus spécifiques. Voilà évidemment je me focalise sur les MENA parce que c'est ce que je connais le mieux, depuis quelques années.

- Z.C : Nous on fait des centres avec des publics différents donc demain on va dans un centre où il n'y a que des hommes isolés. Donc on aura aussi un aperçu différent, donc c'est très bien aujourd'hui de parler plus des mineurs, ça a du sens vu l'accueil spécifique du centre. Vous mentionnez différentes vulnérabilités là qui sont assez vastes je vais dire, le fait d'être sans repère par exemple. Finalement comment concrètement on identifie le fait que quelqu'un est vulnérable? Comment on identifie ces vulnérabilités parce que c'est des choses parfois très larges et c'est des choses qui peuvent être plus cachées aussi? Comment est-ce qu'il y a des , je sais pas, des marqueurs, des choses qui font que vous dites « tiens là j'ai l'impression que j'ai quelqu'un de particulièrement vulnérable » outre le fait que vous êtes déjà face à des mineurs non-accompagnés donc qui sont déjà une catégorie en soi vulnérable, comment vous faites pour identifier finalement ce qui cloche quelque part chez quelqu'un alors que c'est si vaste, si compliqué.
- C.S : Donc, en effet, on apprend à connaître les jeunes. Les jeunes arrivent ici, on est un centre de deuxième phase donc ils ne viennent pas d'arriver en Belgique, ça fait au moins un mois qu'ils sont en Belgique, qu'ils ont été accueillis dans un centre de première phase d'orientation et d'observation de Fedasil. Mais on apprend à les connaître au fur et à mesure, mais en arrivant déjà, on peut voir le degré de méfiance du jeune. Donc alors il peut y avoir des jeunes qui se méfient absolument de tout, donc déjà qui parfois font un amalgame en arrivant ici, ils ne savent pas trop c'est de l'institutionnel donc qui dit institutionnel dit c'est aussi Croix-Rouge, CGRA, voilà. Ils mélangent tout ça, parce qu'on est une institution et donc déjà au début ils savent pas trop où ils mettent les pieds. Et donc il y a une méfiance par rapport à ça, une méfiance du fait que voilà ils ont fui donc ils avaient peur de quelqu'un ou d'une situation qui n'était pas confortable, ils ont le parcours. Pendant le parcours, c'est un parcours voilà, c'est chacun pour soi, il faut foncer, il faut faire attention, se méfier des gens que tu rencontres. Donc en arrivant au centre, parfois cette méfiance elle est extrêmement importante et il faut la briser justement pour que le jeune apprenne à prendre confiance. C'est une vulnérabilité dans le sens où tu te laisses pas aider parce que tu restes si méfiant, ça veut dire que tu as peur de l'autre en fait. Et donc ça c'est quelque chose qu'on constate souvent à l'arrivée des jeunes, c'est que parfois voilà ils sont en manque de confiance totale de l'environnement et aussi en manque d'estime en fait pour eux. Et ça c'est quelque chose qu'on peut voir assez vite. Après, comme vulnérabilité, j'ai pas mentionné tout tout, c'est plus vaste par rapport aux migrants qui font la traversée de tout mais pas spécifique des MENA. Mais il y a la question des traumatismes évidemment, la santé mentale de ces personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu jusqu'à arriver là. Et nous, le voir chez les jeunes, il y a plein de jeunes qui ont des problèmes d'insomnie. Donc qui dit problème d'insomnie, c'est, on parle de choses dont on a l'intuition, lorsqu'on pense à des problèmes d'insomnie on a l'intuition qu'il se passe des choses dans la tête de ces jeunes. Et peut-être que c'est des cauchemars, ou des craintes, ou.. Et puis après il y a ce qu'on voit au jour le jour, c'est le décalage, et donc comme ils sont... Ils dorment pas la nuit, donc après ils sont décalés dans le rythme, ils ont du mal à se réveiller le matin, à rentrer dans un cadre,... Donc ça c'est des choses aussi qu'on peut constater et qui font que, les MENA en particulier, ont du mal à s'adapter à ce cadre-là en fait. Donc en même temps c'est un cadre dont

ils ont besoin, et en même temps ils rejettent ça parce que voilà, ils ont été livrés à eux-même depuis leur pays d'origine, ils ont du assumer tous seuls le parcours, et puis ils débarquent ici et on leur dit voilà vous êtes des mineurs, on va prendre soin de vous, il y a un cadre. Et alors ils ont beaucoup de mal avec ça, et ça les rend plus fragiles parce que quand tu ne rentres pas dans le cadre et bien tu as plus de mal à t'intégrer, à suivre la scolarité normalement, à aller à tes rendez-vous, donc il y a une série de choses qui découlent de ça, de ces insomnies, de ces difficultés à rentrer dans le cadre au jour le jour.

- Z.C : Juste pour rebondir si je peux me permettre sur ce que vous dites pour être sûres qu'on a bien compris. Donc ce que vous mentionnez c'est que le fait, quelque part le fait de ne pas être dans le cadre et d'avoir du mal dû au fait comme vous dites qu'ils ont été seuls pendant un moment dans un parcours difficile etc, avoir du mal à justement accepter qu'ici il y a un cadre. Ca aussi c'est quelque part une vulnérabilité parce qu'après, de là découlent des difficultés alors, comme vous dites, une fois qu'on ne rentre pas dans le cadre c'est compliqué pour ce qui suit, c'est ça que vous voulez dire?
- C.S : C'est ça, c'est ça.
- Z.C : Ok. C'est intéressant.
- Francesca Raimondo : Do you think also that the ... centers can make the.. to .. itself?
- C.S : Tout à fait, oui. La vie en collectivité c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a pas les moyens princiers donc ils sont dans des petites chambres, ils partagent leur espace de vie plus intime avec des jeunes qu'ils ne connaissent pas, avec des jeunes d'autres langues, d'autres cultures. Récemment on a des jeunes, on a une épidémie maintenant. J'ai envie de vous raconter parce que j'étais absente la semaine dernière mais apparemment il y a des jeunes maintenant qui ont décidé qu'ils dorment tous nus, et bon ça ça pose énormément de problèmes aux autres jeunes de la chambre. Voilà des choses comme ça. Et c'est vrai que la vie en collectivité, bon ça apprend des choses, en même temps ici vous seriez étonnées dans un centre comme le nôtre, des garçons gaillards forts de 16-17ans presque 18ans, une soixantaine, il n'y a presque jamais de bagarres. Presque jamais. Vraiment ça se passe assez bien en général, donc finalement, fin il y a quand même des choses positives dans la vie en collectivité je trouve parce qu'ils acceptent, ils apprennent à accepter l'autre. Ils apprennent à accepter l'autre en fait. Et donc, ça c'est bon. On trouve que c'est bon. Souvent il y a des jeunes, en arrivant au centre, ils disent ah non, moi avec un noir? Moi je dors pas avec un noir, il y a peut-être un afghan qui dit ça, ou les arabes. Souvent les arabes avec les noirs, voilà il y a parfois entre communautés, je ne veux pas être avec celui-là. Ou même d'un même pays entre des communautés différentes ça peut arriver. Et puis ils sont confrontés à la réalité des moyens du bord, donc ils n'ont pas le choix, et puis ils apprennent à vivre ensemble, et ça je pense que ça apporte du positif car qui dit vivre-ensemble dit aussi vivre ensemble avec des belges, des autochtones. Donc ça leur apprend qu'il y a d'autres religions, d'autres valeurs, et donc ça ça peut aider après par rapport à l'intégration. Après évidemment il y a plein de difficultés aussi du fait de la vie en collectivité, voilà de devoir apprendre à accepter à d'autres. Ce que je racontais des insomnies là, nous avons des jeunes qui dorment très bien et qui partagent la chambre avec des jeunes qui ne dorment pas du tout. Et qui sont tout le temps avec le gsm, qui font du bruit, qui invitent un copain, et alors ça énerve l'autre parce que lui dort bien. Voilà des choses comme ça au quotidien c'est difficile. Puis aussi, il y a les pressions des communautés. Donc on voit ça pendant le ramadan par exemple. Il y a parfois des dubitatifs, moi je sais pas trop si je vais le suivre, et puis tout à coup il devient sûr parce qu'il voit bien qu'il doit le suivre le ramadan, ou d'autres qui veulent arrêter parce qu'ils ont du mal et ils n'arrivent pas parce qu'il y a la surveillance des autres de la communauté. Donc la pression des communautés c'est pas toujours facile. Il y a la question aussi des, ça je pense que c'est une grande vulnérabilité, dans des centres collectifs le problème c'est la question génétique. Donc vivre ta sexualité dans un centre, c'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. On n'a pas des chambres pour eux, eux-même ils veulent surtout pas dire qu'ils sont homosexuels. Donc tu dois gérer ça dans le respect, avec une énorme délicatesse. Et voilà et en même temps, que le jeune s'intègre le mieux possible et puis que les autres ne se rendent

compte de rien, mais en même temps tu dois sensibiliser aussi les jeunes, qu'en Belgique il y a des valeurs. En tout cas la loi, selon la loi ils sont respectés. Mais il y a rien à faire, dans un centre collectif c'est très très difficile à vivre l'homosexualité. Et on a eu des cas ici, ... parce qu'après il y a peut-être des jeunes qui n'osent pas le dire. Voilà, et ça c'est une question vraiment délicate dans un centre collectif.

- Z.C : Je reviens sur des choses que vous avez mentionnées. Vous mentionnez donc la vie difficile en centre, ce dont on vient de parler. Avant ça, vous avez mentionné les vulnérabilités issues du parcours migratoire, donc des vulnérabilités sur le trajet. Ça doit être, j'imagine que ça doit être difficile parfois de savoir si quelqu'un est vulnérable parce qu'il a quitté son pays en étant déjà dans cette situation de vulnérabilité ou s'il l'est devenu parce qu'il a fait un trajet particulièrement violent et que donc il y a des traumatismes qui sont sortis de ce trajet. Est-ce que parfois vous êtes confronté à des profils où vous vous dites tiens, c'est ce genre de traumatisme-là, je sais qu'il l'a acquis dans son trajet, et pas spécialement de base en quittant son pays, par exemple. Et que donc il y a vraiment des vulnérabilités qui sont créées même par ces trajets là.
- C.S : Bon ça ça va au delà de nos compétences. Donc, on peut y penser. On peut en discuter parfois entre nous, mais nous, on rentre pas là dedans parce que ça, c'est déjà dans le domaine de la santé mentale. Donc c'est aussi, voilà de rentrer en profondeur et d'essayer de travailler ça avec les jeunes. Mais après sans doute, par exemple récemment, jusqu'il y a quelques mois, on avait un jeune ici qui était vraiment très, très, très, très, très loin dans sa tête. Il parlait tout seul dans la rue, il ramassait des mégots partout, même en tant de covid là, dans sa chambre c'était terrible. Puis tout à coup, tu le voyais dans la cour il commençait à rigoler, des choses comme ça donc, on avait des échos sur son parcours et on pensait que c'était quelque chose, que c'était dû à quelque chose qu'il avait subi. Et après, il se fait qu'on a eu des infos pas très longtemps après et qu'on a su qu'il souffrait de schizophrénie depuis toujours. Mais après, pour moi, personnellement, dans ce qui nous concerne, l'action que nous on mène, peu importe, voilà donc ils arrivent ici avec x vulnérabilités et donc, on se pose pas la question d'où comment quoi il est comme ça et on le prend comme ça. Parce que d'ailleurs, nous, on fait très, très attention, particulièrement attention avec son histoire, ses raisons d'être en Belgique parce qu'on est pas censé rentrer dedans. Donc, est ce que ce jeune il est mineur, tu vois, il a l'air d'avoir un gant, mais il est ici comme mineur, on le traite comme mineur. Est ce que ce jeune qui parle bien, qui a l'air d'avoir une culture, est-ce qu'il subissait quelque chose dans son pays? Il a l'air tellement bien dans sa tête, on rentre pas là dedans, donc. Notre mission c'est vraiment de l'accueillir tel qu'il arrive et de travailler ce qu'on peut travailler à notre niveau. Mais ce qui est de l'ordre de la santé mentale ça on le laisse pour les professionnels.
- Z.C : Du coup, j'imagine que par rapport à ça, vous travaillez avec des ASBL ou des, j'allais dire, des maisons qui prennent en charge alors justement ces questions de suivi psychologique, de suivi médical, etc. Et que du coup vous pouvez renvoyer ces profils là vers ces ASBL.
- C.S : Tout à fait. Donc au centre de la Croix-Rouge, il y a un bureau médical. On n'a jamais de médecin, mais il y a toujours des infirmières. Ça dépend de la taille du centre. Il y a une ou quatre infirmières. Et puis, il y a un médecin qui vient une fois par semaine. Un médecin externe, traitant, un médecin de famille. Donc ici à Uccle, nous avons une infirmière, et c'est elle qui s'occupe d'orienter les jeunes vers les ASBL. Donc, évidemment, on ne fait pas ça toute seule. Et là, les avis, les recommandations des éducateurs, des référents MENA au sein du centre. Tant qu'il y a communication, parfois, l'infirmière ne connaît pas assez bien le jeune, mais il se fait que son référent, sait qu'il a des difficultés pour une chose. Donc, le référent va orienter le jeune à l'infirmière, et donc c'est l'infirmière qui prend les rendez vous et qui assure le suivi après. Et donc elle prend rendez-vous avec les ASBL, elle fait beaucoup avec Exil, Elise, Solentra. C'est les trois avec laquelle elle a dernièrement... Solentra a développé le soutien psy par WhatsApp en temps de covid. J'ai pas eu de retour sur ce que ça donne. Mais en tout cas voilà. Eux sont spécialisés vraiment dans les migrants. Ils ont des interprètes à chaque fois et ils ont cette vision voilà, du contexte qui est tellement importante, socioculturelle, des migrants. Donc, voilà nous on les oriente

et on essaye toujours de proposer aux jeunes, lorsqu'on pense que ça peut aider. Donc, il y a des jeunes qui sont preneurs dès le départ. Il y a d'autres qui pas du tout. D'autres commencent une fois et puis, ils veulent pas. Certains, il y a encore certains qui pensent que les psys c'est pour les fous. Ca c'est aussi un travail de sensibilisation qu'on fait dans le centre, donc l'infirmière explique bien que voilà c'est, le rôle des psys. Et elle essaye d'ouvrir la porte, au moins pour que le jeune aille une fois et voilà. Donc ça c'est orienté vers ces ASBL.

- F.R : The majority go or ..
- C.S : It depends. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que on a constamment des jeunes qui sont suivis. Ouais, peut être maintenant on a 10. Voilà, ça varie!
- F.R : 10 sur...?
- C.S : sur 60.
- Z.C : Par rapport aux vulnérabilités que vous mentionnez et que vous pouvez constater, on a une question assez simple aussi. Est ce que les MENA eux mêmes, donc les résidents, sont conscients de leur vulnérabilité finalement? Est-ce qu'ils ont conscience eux d'être vulnérables. Parce que parfois, on a affaire à des personnes qui, dans leur pays d'origine, en fait étaient des hommes plus que des mineurs dans le sens, étaient considérés comme des adultes accomplis, avaient été mariés, par exemple avaient une responsabilité des enfants. Et ici, ils sont dans un régime où ils sont mineurs et donc d'abord considérés comme des enfants qu'il faut protéger. C'est quoi leur réaction eux par rapport à la vulnérabilité, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est ce qu'ils ont des réactions diverses du fait qu'on les considère avant tout comme des enfants? Ou pas du tout.
- C.S : C'est compliqué à répondre. Je dirais que les jeunes ne sont pas toujours conscients des vulnérabilités. Comme par exemple l'insomnie. Est-ce qu'ils sont conscients que ça c'est une vulnérabilité. Est ce qu'ils sont conscients que ce n'est pas bon pour eux? Que s'ils restent sans dormir la nuit après ils sont décalés. Ils n'arrivent pas à suivre. C'est pas sûr. Ça dépend ce genre de prise de conscience. Je pense que ça dépend beaucoup de la maturité et de l'autonomie du jeune. On va dire surtout de l'autonomie. Et là, on rentre vraiment dans notre mission principale du centre qui est de travailler l'autonomie. Et donc, justement, une chose qui fait partie de l'autonomie, c'est savoir exprimer tes besoins. Et on en discute beaucoup moins en équipe. C'est pas toujours facile parce qu'un adulte qui n'exprime pas ses besoins, tu n'as pas à le chercher constamment plus loin. Mais un jeune, un mineur qui n'exprime pas ses besoins, tu te sens dans l'obligation d'aller plus loin et de faire ressortir ça. Donc parfois, ils expriment des besoins qui ne sont pas si importants et n'expriment pas les mêmes besoins. C'est un peu compliqué. C'est que, en fait, j'ai la sensation que lorsqu'ils arrivent ici, souvent ils comprennent très bien qu'on est là pour les aider. Enfin très, très bien, après un certain moment, ça dépend où ils en sont par rapport à la confiance en eux mêmes, par rapport aux autres, mais assez vite, ils ont cette idée de l'assistanat, en fait. D'ailleurs, ils appellent les référents MENA, ils les appellent les assistants. Pour moi, c'est très représentatif. Les assistants pour les assister, et donc un peu comme parfois, un peu comme des majordomes, assistants, assistants. Et donc assistant je veux mes vêtements, assistant tu es là pour m'aider. Ils ont un peu parfois tendance à exiger parce que voilà, ils ont le droit d'être accueillis. Mais par contre, pour les vrais besoins, voilà ce même jeune qui va exiger son repas tardif parce qu'il arrive tard, parce qu'il va faire un tour avec ses amis. Peut être qu'il ne dort pas la nuit, mais se rend pas compte que ça, c'est pas bon pour lui. Et donc ils n'ont pas toujours et ils ne sont pas toujours conscients des priorités, des vraies priorités pour prendre soin d'eux, et là c'est une question d'autonomie. Parce qu'une jeune, nous on va dire un jeune qui est autonome et c'est un jeune déjà, qui sait établir des priorités, qui sait prendre soin de lui, qui sait se réveiller à l'heure, aller à ses rendez vous, qui sait exprimer un besoin, qui sait qui sait se projeter. Voilà il y a une série de choses qui concernent l'autonomie et je pense que c'est le fait de pouvoir exprimer leurs besoins. Le fait de pouvoir identifier leur vulnérabilité, ça fait partie justement de cette autonomie qu'ils n'ont pas toujours. Ils ont une sorte d'autonomie parce qu'ils sont venus de loin. Enfin, ils ont traversé la terre, plein de pays pour arriver ici. Ils se sont débrouillés, ils ont passé des nuits dans voilà dans des forêts. Ils se sont défendus de personnes méchantes, ils ont fait plein de choses, et voilà ils

arrivent ici avec une perte totale de repères. Et donc ça, ça fait perdre de l'autonomie. Et donc, c'est en travaillant cette autonomie là je pense qu'il peut avoir cette prise de conscience des vraies vulnérabilités des jeunes. Mais c'est toujours difficile avec des mineurs le fait de faire ressortir les, voilà, du jeune même, les problématiques. C'est toujours pas évident.

- Z.C : Au niveau de ce qui nous intéresse aussi. Donc, avant de venir ici en centre, on a interrogé les officiers de protection du CGRA donc ils font des auditions et on a eu plusieurs officiers donc qui sont spécialisés pour les auditions de MENA ou mineurs tout simplement. Dans les auditions, on entendait donc que le CGRA pouvait être informé par les assistants sociaux des centres de certains profils vulnérables, donc d'informations qui viendraient du centre à l'intention du CGRA pour dire attention pendant l'interview. Cette personne risque de faire telle chose, aura besoin de telles choses parfois ils ont ça, qui viennent des centres. Parfois pas. Donc nous on s'est posé la question tiens, ça fonctionne comment? Est ce que c'est ce qu'ils ont tout le temps les infos? Parce qu'ils ont certains profils où ils n'ont pas d'infos. Et puis, ils se rendent compte en audition qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous savez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, cette transmission d'informations entre les centres et du coup le CGRA.
- C.S : Déjà, il ne faut pas oublier que chez nous, il y a les tuteurs. Donc il n'y a pas le MENA puis le CGRA, c'est le MENA avec le tuteur. Et puis, il y a les instances. Donc je pense que ça, c'est un travail très important, que le tuteur s'assure que certains points d'attention sont importants lors de l'entretien, puisque c'est le tuteur qui prépare l'entretien avec un avocat. Et c'est le tuteur qui sait le mieux. Normalement, des infos qui pourraient aider à comprendre certaines réalités des jeunes. Je pense que le rôle de tuteur est indispensable dans cette transmission d'infos et donc que le tuteur doit pouvoir solliciter le centre pour avoir l'avis des accompagnateurs au sein du centre par rapport aux jeunes. Ça aide à mieux attirer l'attention des agents de protection sur certaines vulnérabilités. La question de la vulnérabilité elle est très toxique dans votre centre parce que nous avons 13 référents. Chaque référent MENA s'occupe en direct de 5 à 6 jeunes et donc souvent on entend ah mes jeunes, mes jeunes, mon jeune il a besoin de... Donc moi étant à la direction avec Fahrid, souvent, comme on n'a pas de coordinateur encore, on devrait avoir des coordinateurs des référents MENA. Donc moi j'ai les 13 référents MENA qui viennent parfois avec des demandes. C'est que mon jeune, c'est que mon jeune a besoin de, voilà. Mon jeune est très vulnérable parce que.. Et en fait, eux, lorsqu'ils ont la tête dans les dossiers de leur groupe de jeunes, ils identifient des vulnérabilités. Lorsque l'on envoie à l'échelle du centre, on se dit toujours là, oui. Toi tu dis que ton jeune il a cette vulnérabilité, on a dix jeunes qui sont dans ce cas là. On ne peut pas faire des exceptions pour ton jeune. Et donc dans la transmission d'infos, c'est la même chose. On ne peut pas se permettre, parce qu'on perdrait de la crédibilité, de transmettre des infos pour plein de jeunes. Et donc on l'a fait, mais de manière très exceptionnelle. Et donc, notamment le jeune dont je parlais, de manière exceptionnelle, il a même été accompagné au CGRA par une par son accompagnatrice du centre comme personne de confiance. Ce qu'on ne fait jamais. On essaye de ne jamais intervenir lors de l'audition parce que c'est tout le centre l'apprend, tous les jeunes vont vouloir, fin les jeunes qui s'entendent bien avec leur accompagnateur vont vouloir que l'accompagnateur accompagne. Alors là, tu commences à avoir un amalgame entre le rôle des uns et des autres. C'est pas clair. Mais là clairement, ce jeune, il fallait, il fallait le point de vue de cette accompagnatrice qui explique ses jeunes, le décalage par rapport à la réalité, le fait qu'il est dans son monde, que cette accompagnatrice devait aller nettoyer sa chambre avec lui tous les jours, que cette accompagnatrice devait s'assurer qu'il prenne une douche tous les jours, voilà c'était un accompagnement hyper suivi, énergivore, mais qu'il a exigé et dans lequel elle a pu y aller pour témoigner ça en direct. Et si elle n'avait pas pu aller, voilà une info qu'on aurait transmis par rapport à ce jeune
- F.R : Just to sure, when you talk a lot about tutors, assistants, they are the same person? They are all the same or are different?

- C.S : Non non non non non, donc on a le tuteur ça c'est le SPF Justice, service de tutelle. Ca dépend du service de tutelle qui dépend du ministère de la Justice, et on travaille avec. On doit travailler avec le tuteur.
- F.R : They represent them because they are minors?
- C.S : Ce matin on devait être ici à l'interview mais on a pas pu venir parce qu'il y avait une tutrice. Il y avait notre tutrice dans l'autre salle de réunion aussi. Donc les tuteurs et les tutrices, il y en a comme dans un éventail, de toutes les couleurs, et il y en a qui accomplissent leur mission avec beaucoup de rigueur, engagement, bienveillance et il y en a d'autres qui sont juste pour le minimum. Donc, le tuteur il s'engage. Ils ont un ... gros comme ça, de 300 pages. Et il s'engage surtout à chercher la solution durable pour leurs jeunes. Et dans ce cadre là, l'accompagner dans la demande de procès, de demande d'asile ou de séjour. MENA voilà, l'accompagner dans la procédure. Et c'est aussi le représentant légal, donc celui qui va signer à la banque et qui va signer certains documents. Et donc les tuteurs parfois, il y a des tuteurs voilà qui viennent une fois par mois rencontrer le jeune. Parfois, ils vont se balader avec le jeune et l'appellent de temps en temps. Comment tu vas, ils demandent des nouvelles, comment ça va à l'école, puis ils prennent rendez-vous avec l'avocat qui prépare l'entretien. Et il y a des tuteurs, qu'on ne voit jamais, et le jeune, on ne le voit jamais et ils sont juste pour préparer une audition, pour le minimum. Mais nous, on essaye toujours de l'informer de l'école, de comment va le jeune, et lorsque ça se passe bien, c'est très important. Parce que ça, ça, ça crée beaucoup de l'assurance, avoir un tuteur qui s'occupe bien de lui, on le voit. Ca c'est de la vulnérabilité qui est très important chez les jeunes, c'est le fait de ne pas voir les parents. Et on voit ça souvent, les jeunes qui ont un mauvais tuteur, c'est comme s'ils avaient un papa, une maman qui s'occupait pas d'eux. Ils en veulent, ils en veulent terriblement. Ils sont fâchés contre leurs tuteurs lorsque ils voient que le tuteur des copains l'appelle, lui envoie des whatsapp, vient le voir, et que son tuteur ne répond pas aux mails, ne vient jamais. Ça leur crée vraiment la sensation qu'ils valent pas grand chose. Mais c'est vraiment pas bon pour eux. On voit vraiment qu'ils se fragilisent beaucoup lorsque le tuteur n'est pas du tout présent et qu'ils se comparent par rapport à d'autres qui ont leur tuteur présent. Parce que, en plus, il s'identifient clairement le tuteur avec la procédure. Donc, ils pensent que si le tuteur n'est pas présent au quotidien, ou alors de temps en temps pour aller à la banque lorsqu'il faut aller à la banque, des choses comme ça, ils pensent que lors de moments plus importants, ils ne seront pas là et donc ils perdent en confiance. Lorsque... ici, au centre, on a les référents MENA dans tous les centres de la Croix-Rouge, on parle de référents MENA, ce n'est pas des éducateurs de formation, mais dans la pratique, ils font un travail d'éducateurs et c'est ce que les jeunes appellent assistants.
- Z.C : Donc les difficultés dont ils sont conscients... je regarde un peu ce que j'avais parce que je regardais la grille, parce que parfois je réagis à ce que vous dites et alors je perds un peu le fil.
- C.S : C'est vrai que je parle un peu long
- Z.C : Non mais c'est pas grave parce que ça me crée des questions supplémentaires et le rôle de la communauté à la vie difficile dans le centre on en a parlé. Oui, on avait une question. On a demandé à Fahrid ce matin parce qu'il nous a dit qu'il avait travaillé avant pendant sept ans dans un service dispatching au niveau de Fedasil du coup. Une autre question plus ponctuelle comme ça, un peu comme celle que je vous ai demandée pour le CGRA au niveau de comment ça se passe. On a des questions aussi au niveau du dispatching. On n'a pas vraiment d'infos en fait sur comment? Sur quels critères? Je vais dire on détermine qu'une personne est vulnérable, plus ou moins vulnérable, et que donc elle doit aller dans tel centre. Comment s'organise un peu cette division là? On n'a pas vraiment d'informations et ce qui a c'est que souvent, on nous dit que tout le monde est à peu près vulnérable. OK, mais alors comment est ce qu'on décide qui est plus ou moins vulnérable pour aller dans tel ou tel centre? Je ne sais pas ce que vous savez comment ça fonctionne le dispatching ou pas du tout?
- C.S : Mais vous n'allez pas rencontrer quelqu'un...?
- Z.C : Pour le moment on n'a pas... Donc, c'est ça que je demandais aussi à Farid, justement du Petit château comme il a des contacts, justement que nous, ça nous intéresserait. Mais alors, on lui

a quand même demandé ce matin un peu voir un peu comment ça fonctionnait et donc idéalement, on aimerait bien rencontrer quelqu'un. Mais en attendant, on avait prévu cette question là parce qu'on se dit qu'on aura un peu de contenu sur cette question. si jamais on rencontre personne du service quoi.

- C.S : Je ne connais pas bien comment ça marche. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de groupes travail par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler de Matite? Adabase?
- Z.C : Ah Matchite? Oui, bien sûr. Oui, totalement, oui.
- C.S : Donc normalement, dans Matite, ils ont intégré la grille donc... dans chaque centre, nous avons dû indiquer dans la plateforme si nous avons des places pour handicapés, lorsque c'est accessible, certains critères qui ont été demandés. Donc après, je sais qu'au niveau de la cellule MENA, la cellule MENA, avait reçu de Fedasil. Donc elle avait reçu dans le temps des fiches explicatives de chaque centre dans lequel, par rapport au MENA, on expliquait bien tout ce qu'on proposait aux jeunes. Les spécificités du centre, et donc, c'était dans le but, justement, qu'ils en tiennent compte, que eux dispatchent au C.O. Les centres d'orientation d'observation, et que dans ces centres de d'orientation d'observation, ils en tiennent compte pour dispatcher les jeunes. Donc, pour les MENA, ils prennent beaucoup de temps parce que ils prennent un mois. Pour les adultes, c'est vite fait. C'est en quelques jours. Ça prend quelques jours parce que maintenant en plus il y a covid donc, ils font le PCR en arrivant puis après en partant. Mais surtout, ils sont en attente dans ce qui est devenu centre d'arrivée, le petit château où ils attendent là le temps de recevoir leur désignation. Sur base, des vulnérabilités établies par la partie sociale et la partie médicale. Mais pour les MENA, c'est différent. Les MENA sont tout de suite tels quels, envoyés en centre d'orientation d'observation et donc ils prennent le temps d'analyser les vulnérabilités et donc ils font ce qu'ils appellent un PAI. C'est un rapport sur le jeune, dans lequel ils expliquent voilà des particularités des vulnérabilités, par rapport à voilà... les spécificités du jeune, et donc c'est le CO qui communique cette information à la cellule MENA et elle désigne les jeunes, donc nous savons dans la pratique, les jeunes sont souvent envoyés déjà, ils essayent par rapport à la langue d'en tenir compte. Ils essayent, mais comme souvent en Flandre, il y a saturation, il y a plus de saturation dans l'accueil en Flandre qu'en Wallonie. Ce n'est pas possible, mais ils essayent quand même de tenir compte de la langue. Bien sûr, du rapprochement familial, c'est un des éléments les plus importants pour les MENA. Donc s'il y a un oncle, un frère qui habite une ville ou qui habite un autre centre, ils essayent de l'envoyer le plus près. Donc si l'oncle habite dans un centre mixte dans lequel il y a aussi des MENA, ils essayent de l'envoyer dans ce centre. Donc le rapprochement familial et après évidemment, l'aspect médical, c'est c'est toujours... Donc nous souvent, on a Farhid en plus comme il est à Jette, il a énormément de problématiques médicales à Jette, justement parce qu'elle est à côté de Bruckman et de l'hôpital. Il y a plein d'hôpitaux à côté, donc, il y a plein de problématiques médicales et nous ici aussi on a reçu parfois juste parce qu'il y avait des grosses problématiques et qu'il y avait des spécialistes à Bruxelles et parfois, ça détermine qu'un jeune n'aille pas dans un endroit reculé mais qu'il soit près de Liège, ou près de Namur, ou près de Bruxelles, voilà près de grandes villes avec des hôpitaux, donc, évidemment, l'aspect médical rapprochement familial. Mais je pense que normalement, vous devriez pouvoir rencontrer quelqu'un de Fedasil qui vous explique. C'est un important détail très intéressant, mais c'est vrai que ce n'est pas facile.
- Z.C : Ce qu'il y a c'est qu'on espère vraiment qu'on pourra rencontrer quelqu'un parce que c'est vraiment en rencontrant les personnes qu'on va avoir ce genre d'information. Parce que sinon, dans ce que, je vais dire, dans l'information diffusée, généralement, ce qu'on sait, c'est que c'est le petit château, que c'est un centre de tri et qu'il y a des critères. OK. Lesquels? Comment ça fonctionne? Pour le savoir, il faut interroger des personnes en vrai, ça se trouve pas sur un site quoi. Oui, c'est pour ça que je disais tantôt à Fahrid du coup, si vous savez évidemment d'abord demander aux personnes si elles sont volontaires. Mais si c'est le cas, est ce que vous pouvez simplement donner une adresse ou mettre en lien parce nous ça nous aiderait beaucoup voilà. Vous mentionnez tantôt le covid. Ça tombe bien parce que c'est une question qu'on a aussi. On a beaucoup entendu de la

part des centres parce que la crise du Covid, ça avait impacté les centres, ça compliquait la mise en œuvre de certaines choses. C'était difficile de mettre en œuvre réellement les mesures qu'on demandait dans les centres. Et voilà, justement, on pose cette question pour avoir l'avis, donc, des personnes concernées. Quel impact ça a eu ici pour vous? Qu'est ce qui a été difficile? Concrètement, comment ça s'est passé ou comment ça continue à se passer?

- C.S : Donc, du jour au lendemain, on n'avait plus de cadre. Tout était terminé. Ils ne pouvaient pas sortir presque. Le seul cadre qu'on avait au début c'était qu'ils pouvaient sortir 15 minutes le matin et 15 min l'après midi. La porte était fermée, le masque Puis on écrivait les sorties. C'était comme un centre fermé pendant, pendant deux ou trois semaines de mars, c'était très chaud. Et puis, du jour au lendemain, voilà pas l'école. 60 ados sans école, donc, qui dit pas de cadre, dit pas de rythme, des insomniaques. Et pas la possibilité non plus de se changer les idées, de faire un tour en ville, de voir d'autres copain, de visiter de la famille. Tout ça, s'est stoppé du jour au lendemain. Et franchement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on pensait, on était étonné. Comment ils ont accepté avec une telle résilience? En fin de compte je pense qu'il y en a pas mal qui étaient contents d'être en vacances, avec l'école et les devoirs, plus de devoirs. Ils étaient des ados en vacances.
- F.R : They didn't have to follow some courses online?
- C.S : Voilà donc, mais ce n'était pas obligatoire. Parce que comme il y avait en Belgique, surtout à Bruxelles, c'est un problème bruxellois. Je pense particulièrement mais bon, il y a énormément d'inégalités dans l'éducation. Donc, ils avaient dit, ils avaient beaucoup insisté, rien d'obligatoire et donc qui dit pas obligatoire, voilà. Et après, c'est pas seulement la faute des jeunes. Franchement, les écoles. Nous, on travaille beaucoup avec les écoles de la Communauté flamande et de la communauté francophone puisqu'ils ont le choix. Ils ont la chance à Bruxelles, donc on plus ou moins fifty fifty en néerlandais et en français. Il y a une différence à Wismael dans l'accompagnement pendant le confinement entre les écoles néerlandophones et francophones.
- Z.C : C'est-à-dire?
- C.S : Bah, les francophones, septante pour cent des écoles francophones ont disparues dans la nature, et rarement les néerlandophones, les profs venaient en centre pour dire coucou, ils venaient pour prendre les devoirs. Donc, il y avait des devoirs pour les jeunes. Les jeunes faisaient les devoirs, donc il y avait beaucoup plus de suivi et donc les jeunes étaient plus motivés. Du coup, ils ont pu, ceux qui, pour ceux qui étaient motivés, ont pu continuer à étudier. Au fur et à mesure, les mesures ont changées. Un moment donné, on a commencé à faire l'école des devoirs au centre, mais du coaching, parce qu'on ne pouvait plus avoir des jeunes dans une classe, mais un ou deux jeunes qui pouvaient travailler, les jeunes plus motivés. Ils ont continué à travailler. Mais ce qui était le plus dur, je pense pour eux, c'était le fait de ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir sortir chez des amis ou chez des gens, chez la famille. Ça, c'était difficile. Et au bout d'un moment, on pensait OK, c'est les vacances, mais trop, trop de loisirs ou trop de temps aux loisirs, c'est trop à un moment donné aussi. Et donc maintenant, pendant l'été, il y en a qui étaient nerveux, qui voilà, trop de temps libre. On ne pouvait pas leur offrir beaucoup d'activités. On a eu, en juillet on a eu je pense, deux semaines ou plus ou moins ça s'ouvrait. Donc, on a fait quelques activités maximum de 15 personnes. Et puis, tout à coup à nouveau. On a dit non, il faut réduire. Donc on a plus rien proposé au mois d'août. Et par rapport au covid nous on a beaucoup de chance c'est que l'école ouvre normalement, reprend normalement et donc ça, c'est une grande chance pour les jeunes. Ils ne sont pas dépendants, comme les adultes, de trouver les formations, les travaux, là, les jobs et tout ça, c'est un drame. Voilà, j'imagine qu'ils vont vous raconter dans les centres pour adultes. C'est dramatique. Pour nos jeunes. Voilà ça, ça va. Au moins, ils vont pouvoir continuer à se former, même si pour les stages, ça va être difficile. Mais ils vont continuer à se former comme ça. Donc ça, c'est bon. L'impact, c'est difficile d'évaluer l'impact comme ça à un niveau global. On n'a pas fait, peut être qu'on devrait se réunir avec l'équipe pour rentrer un peu plus dedans et analyser l'impact, mais sans doute que l'impact à un moment donné il doit être là, parce que le fait que ces jeunes... Donc nous, après je vous donnerai le projet pédagogique du centre je l'ai imprimé pour

vous. Donc dans nos objectifs d'accompagnement il y a la scolarité, qui était tombée à l'eau, l'hygiène de vie, vie quotidienne ok ça on a pu continuer à travailler. L'épanouissement, les activités tombées à l'eau. La citoyenneté, les liens avec les autres, tombés à l'eau. En fait, on ne pouvait pas faire grand chose. Mais tous ces objectifs là sont super importants et sont, ils sont interconnectés et tous aboutissent dans la même chose c'est l'autonomie du jeune. Ça veut dire que pendant quelques mois, on n'a rien travaillé de tout ça. Ils n'ont pas eu une bouée de voilà, ils n'ont pas de pouvoir sortir la tête. Voilà pour se changer les idées et bon, ceux qui sont plus fragiles à la base probablement eux vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. Après, alors l'école commence. On est très optimiste et on veut maintenant mettre l'accent là dessus pour le remotiver, leur faire une raison pour se lever chaque matin et pour avoir des objectifs, et se lever chaque matin avec une motivation, ça, c'est important, ça, ça va nous aider. Après, ce qui est dommage maintenant dans la mesure covid, ce qui continue, c'est qu'il y a une mesure à la Croix-Rouge qui fait que les résidents ne peuvent partir en autorisation de sortie moins de quatre semaines. Dans la pratique, cela veut dire que nos jeunes ne peuvent pas partir puisqu'ils sont scolarisés. Et nous, en temps normal, le week end, on a la moitié du centre qui part, vous seriez étonné. Ils ont beaucoup de connaissances, ils ont des amis, un cousin lointain, un oncle, un frère. Ils ont toujours quelqu'un chez qui sortir un peu le samedi, ils passent la nuit là-bas ils mangent bien, ils mangent autre chose que la cantine. Ça correspond pas à leurs critères avoir de bons repas et donc ça leur fait du bien. Et ça, c'est pas possible et ça ne va pas être possible pendant longtemps. Ça veut dire que tout le temps, ils vont être au centre, l'école, au centre, l'école. Oui, ils peuvent sortir un peu, mais avec les limitations qu'il y a, et puis à Bruxelles c'est très tendu par rapport au masque, par rapport aux communautés. Vous avez senti ça. C'est une période assez tendue à Bruxelles et ça ne va pas être très facile encore.

- Z.C : J'entends que vous parlez beaucoup de l'école, de l'éducation des jeunes ici, qui est obligatoire du coup puisqu'ils sont tous mineurs. J'avais une question concernant l'éducation. Ici, donc, forcément, on est face à des mineurs déjà, donc ils ont tous plus ou moins un degré d'éducation forcément limité puisqu'ils n'ont pas pu aller très loin dans le parcours et qui sont toujours en ... je vais dire. Mais l'éducation, c'est un facteur qui revient souvent au niveau des vulnérabilités. On parle souvent des personnes qui sont analphabètes, par exemple. C'est clair que là, on a un profil plus compliqué. Ici, je ne sais pas si, comment dire. Je ne sais pas s'il y a des différences de profil entre des gens qui ont une plus ou moins bonne éducation, qui ont été par exemple plus loin dans le parcours éducatif que d'autres et que ça se ressent aussi quelque part dans leur profil, dans leur vulnérabilité ou non. Je ne sais pas si ça a un impact ou si, à l'inverse, puisque de toute façon, ils sont tous obligés d'aller à l'école, y'a pas de différence et ça n'a pas d'impact. Chez les adultes ça se voit fort maintenant chez les mineurs, on se demande est ce que l'éducation, quelque part, ça impacte aussi le profil ou pas du tout.
- C.S : Le fait de ne pas avoir eu quasiment d'éducation, les analphabètes. C'est un vrai problème. C'est clair parce que ils ont besoin d'un accompagnement hyper rapproché. Et les écoles n'ont pas tous les moyens pour faire des classes alpha intensives comme ils en ont besoin. Donc, et puis ils ont besoin d'étudier beaucoup la maison. On parle beaucoup de coaching. Et nous on ne peut pas individuellement les aider au quotidien comme ils en ont besoin. Donc on voit bien, les jeunes qui ont vraiment un niveau d'éducation hyper basique. Et carrément, voilà, qui ne savent même pas écrire et lire, ça c'est très difficile parce qu'ils mettent beaucoup de temps à apprendre et acquérir un niveau de base. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas motivé. Souvent, ils sont hyper motivés et donc ils avancent, mais ça, ça prend du temps. Donc c'est clair qu'ils ont la rivalité de par le niveau d'éducation très bas. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont un niveau d'éducation très élevés sont déjà tranquille. Au contraire, on a parfois des jeunes qui, justement, sont très éduqués, mais qui ont des idées, qui se font des idées, des attentes irréalistes sur ce qu'ils peuvent étudier ici, sur où ils peuvent arriver, et donc ça nous arrive d'avoir des gens très bien éduqués, par exemple, mais qui ne veulent pas faire l'effort de terminer leur classe d'aspa. Donc les classes passerelles en français, et qui donc se laissent aller, n'étudient pas, alors qu'ils ont un bon niveau, mais comment ils passent cette étape. Après, ils ont du mal à rentrer en général et puis aller loin comme ils

pourraient parce que justement, ils n'ont pas une figure maternelle ou paternelle ici. Enfin, je pense que ça explique en partie et qu'ils puissent les motiver pour la scolarité. C'est à nous d'être derrière, mais parfois, c'est difficile. Autant avoir un niveau très bas, d'office, c'est vulnérabilité, avoir un niveau très haut ça n'assure pas non plus une confiance en soi et la capacité de se projeter et d'avancer dans une scolarité ou une formation qui va leur permettre de s'intégrer. Parce que il y a toujours de toute manière, le, comment on dit, il y a toujours le choc culturel et le fait que l'éducation est différente. Le système est différent et donc ça c'est souvent difficile à vivre de la part de certains jeunes. Mais après, on a d'autres jeunes voilà, qui sont un peu au milieu, qui ont un minimum de formation et voilà, peut-être ils n'ont pas nécessairement un niveau très élevé, mais ils avancent ils avancent, ils s'impliquent, ils arrivent à maîtriser la langue et donc la langue, évidemment, ça devient, c'est toujours la priorité.

- F.R : (question incompréhensible)
- C.S : Oui, il y a une partie d'un mineur qui, oui, qui est francophone à la base. Donc, en fait, les jeunes francophones d'Afrique subsaharienne francophone ou l'Afrique du Nord francophone eux ils vont étudier en français d'office. Les autres qui ne sont pas dans ces régions là, ils choisissent, ils choisissent parce qu'ils n'ont aucune base ni des Français ni du néerlandais, leur langue ne ressemble à rien des deux donc ils peuvent choisir et donc ils choisissent en fonction des communautés. Donc typiquement, les Afghans. Ils préfèrent le néerlandais parce que en Flandre, il y a de grandes communautés d'Afghans. Et donc ils ont des connaissances. Et donc, quitte à recommencer de zéro une langue, ils préfèrent commencer en néerlandais et il est arrivé un truc curieux dernièrement. On a une épidémie maintenant de néerlandophones, parce que depuis quelques mois, la Communauté flamande donne une bourse à tous les étudiants néerlandophones, selon les ressources des parents, et donc comme les jeunes sont censés n'avoir aucune ressources, ils reçoivent 3000 euros par an comme une bourse scolaire et donc ils se sont passés la voix les uns aux autres. Et donc, on a de plus en plus de jeunes qui décident d'étudier néerlandais pour avoir la bourse, mais ça c'était au bout de, il y a quelques mois.
- Z.C : Moi il me reste une question avant de clôturer, et si ma collègue en a d'autres, je lui laisserai la parole pour vous les poser. Plusieurs fois dans l'entretien, on a mentionné le fait que quitter son pays, faire un trajet migratoire violent, être en centre, c'est compliqué. La procédure, c'est compliqué. Être mineur dans tout ça, sans repères, sans parents, c'est compliqué. Ma question, finalement, c'est est ce que la procédure d'asile en tant que telle, donc, pour vous, l'accueil en l'occurrence, puisque c'est votre étape de la procédure, peut quelque part vulnérabiliser une personne, la rendre vulnérable parce qu'il y a des délais, parce que la personne est dans l'indécision, parce que la personne vit en centre et que c'est compliqué aussi. Est-ce que vous trouvez que cette procédure en tant que telle, elle prend bien en charge au niveau de l'accueil, pour vous, la vulnérabilité, est ce qu'il y a des améliorations vous voyez très concrètement qui pourraient être faites ou pas du tout. Moi, je voudrais juste avoir votre avis là dessus.
- C.S : Oui, je me demande pourquoi je ne l'ai pas mentionné. Je pense que ça me semble tellement évident que je me suis dit voilà tous les demandeurs d'asile. Mais sans doute que évidemment, la procédure, c'est la base, un peu dans la ligne du temps ici dans le centre donc. Bon, en même temps, quand ils sont mineurs, ils auront le droit à l'accueil jusqu'à 18 ans, même si la procédure n'aboutit pas positivement. Mais c'est clair que la vie d'un jeune est perturbée par les entretiens, par déjà les préparations aux auditions avec l'avocat, le tuteur, le jour de l'audition, quelques jours avant il y a un grand stress. Puis après, ça dépend du ressenti du jeune pendant l'audition. Puis il y a l'expectative, l'attente de la réponse. Il y a les comparaisons, ce jeune il a eu l'entretien plus ou moins en même temps que moi. Il a reçu sa réponse il y a deux mois. J'attends encore, le temps est long et mon tuteur ne fait rien pour moi parce que j'ai une négative, mais il fait pas assez. C'est à cause de lui que j'ai une négative. Donc voilà, ça crée énormément de stress et c'est clair que ça fragilise énormément ça, ça a un poids énorme qu'ils ont sur les épaules, surtout que voilà il y a là toute l'attente des familles dans le pays et donc ils se sentent super responsables par rapport à eux. D'autant plus que les MENA, souvent, ils sont envoyés en premier, l'objectif est le regroupement

familial. Et donc, c'est une catastrophe. Si ça n'aboutit pas, ça marque évidemment la vie du jeune depuis qu'il met les pieds en Belgique, et ça commence bien avant. Déjà, le test d'âge pose problème. Le lestage parce que voilà, il y a déjà une remise en question tout de suite de l'âge, de la minorité. Après, c'est pas clair, si ce test d'âge c'est juste pour déterminer leur minorité ou si c'est pour déterminer l'âge et donc, là, déjà, il y a certains jeunes qui le vivent très mal. En arrivant au centre, ils sont peu nombreux, mais ils en arrivent encore avec un doute sur l'âge. Et ça, ça se passe très mal. Et puis après voilà, toute la procédure, on voit un grand stress aussi vers les 17 ans, 17 ans et demi. Là, ils deviennent hyper impatientes pour tout parce que tout doit aller vite. Tout doit aller vite. A 18ans, t'as pas de tuteur, si ton rapport c'était négatif, t'as plus le droit à c l'accueil, t'as plus de papiers, t'as rien. Donc tu passes d'avoir tout à rien. Et donc il y a des jeunes qui arrivent à se préparer pour l'après centre quel que soit l'avenir, il y a d'autres qui sont absolument perdus et qui, après nos collègues des centres sans abri qui les ramassent et qui les accueillent sans projet, sans rien. Donc les jeunes ils en sont très conscients des enjeux. Très, très conscients. Ils sont très, très sérieux avec la procédure, d'ailleurs, c'est pour ça que ici au centre, enfin les référents MENA, c'est un peu les parents qui sont là pour le jour, l'hygiène de vie, la scolarité. Mais les assistants sociaux sont là pour la procédure. Ils sont moins présents dans ce centre pour MENA que dans un centre pour adultes, parce que dans un centre pour adulte l'assistante sociale va beaucoup orienter l'adulte dans sa procédure pour l'aider à comprendre, à que l'adulte aborde certaines choses avec l'avocat. Dans le cas des MENA, c'est le tuteur. Ce n'est pas la procédure en soi qui est tout le temps analysée par l'assistante sociale. Mais l'assistante sociale est là pour rassurer. Pour continuer à expliquer et donc le jeune sait ça. Et ils adorent vraiment leurs entretiens avec l'assistante sociale. Ça leur rassure. Ça leur fait du bien de bien comprendre. Ils veulent bien comprendre. Le jeune dont je vous ai parlé, qui n'avait pas sa tête, qui avait vraiment un problème psy grave. Ma collègue m'a dit que lors de l'entretien, il a assuré avec une sérénité incroyable, donc il a eu le type comme ça, et lors de l'entretien, voilà il a raconté avec un, fin il avait bien préparé comme ça avec un ton comme ça neutre. Il a tout raconté sereinement. Et c'est représentatif en fait, ça arrive souvent. Autant parfois, il y a des jeunes qui perdent leurs moyens lors de l'entretien, ça ne se passe pas du tout bien. Autant ils arrivent à voir ça comme les moments les plus importants de leur séjour ici. Et là ils ont, il y a tous les moyens qui leur viennent et ils arrivent à assumer 100%. Donc la procédure oui, c'est super important, ça leur pèse, ça leur suit et ça marque.

- F.R : And on the other side, do you think the procedure is enough adapted to the vulnerability or the vulnerable people sorry?
- Z.C : C'était la seconde partie de ma question en fait, avec les améliorations possibles ou si tout va bien, tout est adapté, mais il n'y a pas besoin d'amélioration, je sais pas.
- C.S : Positivement franchement, il y a eu des améliorations ces dernières années. Ca c'est vrai, donc déjà il y a les tuteurs avant il n'y avait pas de tuteurs, c'est une grande énorme avancée. Bon, niveau des procédures de demande d'asile, tout aussi de l'accueil,...
- Z.C : Oui j'allais dire enfin pour vous je pense que ça a du sens de parler du niveau de l'accueil parce que c'est votre domaine. Après, si vous avez d'autres choses à dire sur la procédure, bien sûr, mais quand on interview souvent, le CGRA ils nous ont parlé de leur domaine à eux quoi, donc nous on vous pose la question peut être par rapport à l'accueil. Voilà ce que tout ça fonctionne bien. Est ce qu'il y a des améliorations que vous dites là? Du travail à faire? Pas spécialement dans votre centre, au niveau de la politique d'accueil plus largement, on ne sait pas.
- C.S : Les moyens. Il y a toujours moyen de faire. Il faut toujours aller vers plus de moyens, plus de personnel pour les encadrer, pour les accompagner. Là nous avons un référent pour 8 jeunes. C'est trop, c'est trop de jeunes par référents, pas assez bon. Après, nous nous avons les moyens nous la Croix-Rouge a d'autres moyens. Nous avons ... par référents, mais sans doute si on se donnait plus de moyens, on pourrait mieux les accompagner. Je pense que l'expertise, la professionnalité était là. Elle a déjà été acquise. Ça fait, ça fait longtemps qu'on a plus que des MENA. Mais il faudrait plus de moyens, plus de moyens, plus de personnel et des centres plus

adaptés ainsi en taille, des plus petits centres, plus de centres et plus de petits centres à taille plus humaine, plus convivial. On peut rêver!

- Z.C : Oui, bien sûr. Pour moi, c'est bon.
- F.R : You have mention the test for the age, and these.....are a little bit difficult to ask but i think that something ... It is about the fact that sometimes ... in order to find there place or to find there way ... country...and to be considered as a refugee, they use some strategies or they try to ... some of the vulnerability, so i was wondering if you could share your ... et what you think about that.
- C.S : Euh... Je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. C'est pas, ça ne rentre pas dans mes compétences. C'est ce qu'on parlait tantôt, dans la santé mentale. Il y a des choses qui sortent totalement de mon domaine, moi je reçois des jeunes. Pour moi, c'est des jeunes personnes. Ils sont jeunes, ça ne veut pas... Ils n'ont pas 30 ans, ils sont jeunes. Est-ce que au lieu de 17 ans il en a 19. Peut-être. Mais ça m'est égal et je...pour mon travail au quotidien, pour la notion du centre ça me semble égal. C'est la même chose. Donc voilà, question maturité, autonomie on a des jeunes de 15 ans qui sont plus matures et sensibles et autonomes que des jeunes de 18 ans. Tantôt lorsque je parlais du test d'âge, je remets en question un peu le système tel qu'il est fait, pas le test d'âge en soi, donc je peux comprendre que l'Etat se donne les moyens pour faire un tri parce que il peut y avoir des personnes qui, dans leur intérêt, se déclarent mineurs alors qu'ils sont pas mineurs. C'est clair que les mineurs ont des avantages, ils ont des agents de protection spécifiques et ils ont un accompagnement spécifique. C'est intéressant d'être accueilli comme un mineur, mais je peux remettre en question la manière dont s'est géré. J'ai pas de proposition concrète par rapport à ça, mais pour moi les jeunes que nous accueillons, ils ont tous le droit à être bien accueillis chez nous. Je ne remets pas du tout ça en question, on essaye de faire ce qu'on peut avec les jeunes qu'on reçoit. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi les tuteurs doivent arrêter à 18 ans et un jour? Pourquoi ne pas continuer plus 6 mois? Parce qu'il y a une période de transition. Enfin, c'est quand même dur de dire qu'à 18 ans et un jour, tout change du jour au lendemain. De hyper protégé à pas du tout. Donc, tant mieux s'il y a des jeunes qui n'avait pas le droit normalement, mais qui arrivent, de bénéficier de cet accompagnement. S'ils en font quelque chose et s'ils avancent, si ça leur aide à progresser. On rentre pas là-dedans, pour nous ils sont tous mineurs. Ce n'est pas dans nos compétences d'évaluer.
- F.R : My question was a bit more general, i took the exact word « test d'âge », parce que as you said to around the country and consider minorities some kind of advantage sometimes others factors for sexuality or mutilation génitale donc so was most general about these procedure to find the way and in these case sometimes vulnerability are used and with attention as ... to find
- C.S : C'est une question intéressante ça me fait penser aux femmes victimes de violences. Tu parles, tu la crois ou tu la crois pas. Qu'est ce que tu préfères? Tu ne vas pas la croire parce que peut-être c'est faux. Et donc voilà, peut-être c'était vrai ou tu la crois d'office et peut-être c'est faux mais bon. Tu passes à côté de quelque chose si tu la crois pas. Pour nous les jeunes... C'est pour ça qu'on ne doit pas rentrer dans ça. On rentre pas dans les raisons qu'ils exposent pour les procédures. C'est pas, ce n'est pas de nos compétences. Donc nous, on doit partir de la base qu'ils ont ces vulnérabilités là. Parce que si on part de la base de la méfiance, alors tu passes à côté des vraies vulnérabilité. Donc, pour moi, c'est important. C'est super important, ça. Tu ne peux pas, tu ne peux pas.... Tu ne peux pas partir de la méfiance au début, sinon tu risques de passer à côté de vrais, de vrais problèmes et donc de ne pas porter remède des personnes qui en ont vraiment vraiment besoin.
- F.R : you respond that you think that reasons that push... concept of vulnerability is very difficult to catch and to understand and we mean... So my question is : that is clear that not all the vulnerability are unsay ... So how do you think the different ... Do you think should be some differences why are....

- C.S : Donc, quand je disais tout au début, la vulnérabilité en soit, elle est relative et subjective au moment de la déterminer. Donc, je pense que là, on est dans l'humain 100%, donc pas de software qui va déterminer ces critères là. Donc, il faut se parler. Je pense que pour analyser la vulnérabilité, il faut des équipes multidisciplinaires qui en parlent. Il faut se donner les moyens, il faut se donner les moyens qu'il y ait l'expert social avec l'expert médical avec un psy s'il le faut qui en discutent. Et voilà, tu, tu dois avoir un premier tri sur base de certains critères, mais à un moment donné, il faut se parler et je pense que c'est important que les gens analysent des cas de manière plus spécifique pour arriver à déterminer ses vulnérabilités.
- F.R : I have last two question. First one, you mentionned that ... vulnerabilty was difficult and i would like you could élaborate more some example on the issue that regard the religion for example and language. If these two issue are factors on vulnerability in the...of the community in the center.
- C.S : Par rapport à la religion, bon, ce que je mentionnais, par exemple l'exemple du ramadan. Oui, il peut y avoir des pressions dans les communautés, dans un centre collectif, au niveau religieux. Après tout cas, de par notre expérience, 95% sont des musulmans. Mais la manière de pratiquer la religion n'est pas la même. Puis après, la Croix-Rouge se veut neutre, donc on ne veut pas non plus rentrer trop dans le respect des autres. Il faut toujours savoir garder la limite sur ce que tu peux faire pour garder la neutralité. Mais dans un centre collectif, oui. Il y a sans doute une pression des communautés sur la manière dont tu pratiques par les gens. Par rapport aux langues... des vulnérabilités par rapport aux langues? Des conflits qu'il peut y avoir par rapport aux langues? Problèmes de communication?
- F.R : They can note the also for the people that are not francophone to talk avec les tuteurs, avec vous.
- C.S : Ben oui, oui, il y a des problèmes. Parce que voilà, les jeunes qui arrivent en arrivant ils parlent pas toujours une langue véhiculaire. Donc français anglais ou néerlandais. En même temps, on est créatifs et tout le monde est créatif. On a reçu il y a deux ans deux frères jumeaux somaliens de 16 ans. Un frère qui parlait et entendant comme nous, et l'autre il était sourd muet. Et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire nous avec un jeune sourd muet au centre, ça va être galère, vraiment on aura pas les moyens du tout. On a commencé tous à imprimer des trucs de langage, mais évidemment, il ne comprenait rien en langage des signes. Incroyable, ce garçon! En deux semaines, il était intégré au centre. C'était avec les jeunes avec des signes. Il était super intégré, adorable et s'est fait franchement, ses deux jeunes. Ils sont restés deux ans, deux ans, après c'est l'école pour sourds muets, s'est formé au langage des signes. Il a eu la chance d'avoir une tutrice excellente qui s'y connaissait en langage des signes. Voilà donc, ils ont identifié cette vulnérabilité à l'avance pour la désignation des tuteurs. Ça, c'est quelque chose qui tient compte aussi pour la désignation d'un tuteur. Et incroyable. Donc voilà avec l'imagination, avec les bonnes intentions. Finalement, tu arrives, tu arrives à communiquer. Ce n'est pas un grand problème. C'est pas des problèmes majeurs au sein du centre. Et puis, on fait appel à des interprètes lorsqu'il faut.
- F.R : And my last question is, we have talk earlier about the .. on the ground, impact on the.. if they come from city or village, or if in their country they were rich or poor,... est-ce que leur niveau social influe sur leur vulnérabilité parfois?
- C.S : Je n'ai pas assez de recul, mais je pense que, de ce que moi j'ai vu, j'ai la sensation que oui, il peut avoir des... Donc les jeunes qui viennent des régions plus campagnards peuvent avoir des problèmes d'intégration, mais surtout dans le centre. Pas en dehors, donc. On a vu souvent, ça arrive souvent. Voilà les jeunes cultivés des villes qui sont même passés par le Pakistan, qui ont vécu des années au Pakistan. Des gens très cultivés, qui jouent au cricket, qui ont un niveau d'éducation élevé, et puis d'autres qui vient de la montagne et donc entre eux parfois, ça se passe pas bien parce que voilà ils se traitent l'un l'autre. Tu vois que c'est vrai que les campagnards sont un peu plus bruts dans la manière de s'exprimer, moins cultivés. Donc, ils apprennent plus lentement le néerlandais puisqu'ils ont un niveau d'éducation moins élevé. Mais comme je disais tantôt des échos que j'ai, peut être mes collègues vont vous dire autre chose, mais des échos que j'ai, ça ne veut pas dire que après à l'école ou ailleurs, ils ont plus de mal à s'intégrer. Souvent, ils sont aussi motivés.

Et voilà, ils avancent bien avec un niveau moins élevé à la base d'éducation. Mais au contraire, ça arrive parfois que les jeunes avec plus de moyens arrivent ici en croyant que tout est donné et en pensant que ici on est là pour leur servir et parfois il y a une condescendance comme ça de la part de certains jeunes qui ont beaucoup d'éducation et donc ils sont confrontés à la réalité qu'ici ils sont tous les mêmes à l'école. Mais qu'ils doivent passer par les mêmes étapes que tout le monde, ça les aide à diminuer le profil. Donc ça peut créer des tensions dans le centre des vulnérabilités. Mais je ne pense pas qu'en dehors.

- F.R : Ok i think it's fine for me so do you have something to add that you would say?
- C.S : Non je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Vous devez avoir la tête comme un...
- Z.C : Mais si vous êtes d'accord, je vais couper l'enregistrement.
- C.S : Très bien. Merci beaucoup à vous.